

ТЕОРИЯ НОМИНАЦИИ В ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ

Ташкентская медицинская академия
Кафедра педагогики, психологии и языков
старший преподаватель
Рустамова Сурайё Шахобовна

Абстрактный. В данной статье основное внимание уделяется французской фразеологии и ее семантическим особенностям. Освещены мнения ученых о фразеологизмах.

Ключевые слова: фразеология, семантика, теория, термин, язык, компонент.

Семантическому анализу фразеологизмов в лингвистике уделяется большое внимание, о чем свидетельствуют многочисленные работы в этой области. Однако, в связи с развитием в последние годы лингвистической теории номинации, по-новому встал вопрос о фразеологии, о семантической природе ФЕ как основной единицы фразеологической системы языка, об ее объеме и границах.

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным выразить наше мнение по поводу фразеологической системы языка, акцентируя при этом два следующих основных момента: а) понимание фразеологической номинации как глубоко своеобразного вида вторичного наименования и б) выдвижение на передний план образности как конститутивного категориального признака ФЕ. Все последующее изложение будет направлено на систематическое освещение этих двух, на наш взгляд, кардинальных для фразеологии вопросов.

Проблема языковой номинации вообще и фразеологической в частности является одной из самых актуальных проблем современной лингвистики. По мнению В. Н. Телия “в ряду наименее изученных оказались те проявления

фразеологического состава языка которые сопряжены, как это ни парадоксально, с основными функциями языка – номинативной и коммуникативной”.

На не разработанность проблемы номинации в области фразеологии указывают и другие авторы. Об этом факте свидетельствуют и те немногочисленные исследования по данному вопросу, которые существуют на сегодняшний день. Однако работа в этом направлении ведется, появляются отдельные статьи, проводятся различные конференции.

С точки зрения номинации ФЕ представляют особый интерес из-за их предельно синтетической природы. Называя те или иные участки человеческой деятельности, ФЕ выражают присущий им смысл целостно, всем составом входящих в них компонентов. Фразеологическая номинация, на наш взгляд, является особым видом наименования и это следует особо подчеркнуть.

В.Н. Телия считает, что фразеологическая номинация представляет собой разновидность вторичной номинации по сравнению с первичной, т.е. лексической. Иного мнения придерживается А.В. Кунин. Он объясняет сложность фразеологической номинации тем обстоятельством, что ФЕ являются раздельнооформленными образованиями, состоящими из слов - как переосмысленных, так и с буквальными значениями. Значение фразеологизмов опосредовано этими словами. А.В. Кунин считает, что классификация видов лексической номинации (с выделением фразеологической в качестве подвида), безусловно, существенна для фразеологии; однако он отмечает, что “узуальные фразеологические номинации не укладываются в эту классификацию”. Позднее А.В. Кунин предложил новую классификацию видов фразеологической номинации.

Из сопоставления указанных точек зрения двух ведущих теоретиков фразеологии следует, что назрела *необходимость выделения и теоретического обоснования понятия фразеологической номинации как*

такого автономного вида номинации, который синтетически включал бы в себя особенности других видов номинации, не являясь подвидом какой-либо из них - ни лексической, ни, тем более, грамматической.

Нам представляется, что ФЕ, вбирая в себя все структурно-семантическое разнообразие единиц других уровней, ставит это многообразие на службу совершенно новому качеству, а именно, на службу образности. И хотя образность как языковая категория уже намечается на других уровнях языка, лишь на фразеологическом уровне она обретает категориальную функцию образующую функцию.

При исследовании языковой образности как лингвистической категории *следует* исходить из отношения, существующего между двумя понятиями - знаком и образом,

С.М. Мезенин считает, что сами языковые единицы – морфемы, слова, словосочетания образностью не обладают. Рассматривая образность как речевую реализацию того или иного значения языкового знака, автор говорит только об окказиональной образности, обходя проблему существования образности языковой; более того, говоря об иерархии языковых единиц, он вообще не упоминает фразеологизмов. Возражая С.М. Мезенину, мы хотим подчеркнуть, что именно фразеология является как бы местом встречи двух явлений - знаковости и образности, их своеобразным синтезом. Именно на фразеологическом уровне знаковость сливается с образностью, которая, будучи в своей сущности категорией субъективной, теряет свою субъективность под влиянием объективного статуса языкового знака – фразеологическое наименование становится принадлежностью всего языкового коллектива, всего народа, т.е. благодаря существованию фразеологического уровня образность становится явлением не только речи, но и языка.

Следует особо подчеркнуть, что если в отношении исследования образных средств речи в советской лингвистике сделано немало, то

образные средства языка еще недостаточно изучены.

Изучение фразеологической образности, безусловно, внесет определенный вклад в создание общей лингвистической теории образа.

Нельзя сказать, чтобы в советской лингвистике образной структуре ФЕ не уделялось никакого внимания. Однако высказывания по этому поводу носят, как правило, фрагментарный характер и не опираются на определенный принцип исследования, систематичности прилагаемый ко всему фразеологическому фонду языка.

Так, говоря об использовании компонентного анализа при исследовании ФЕ, авторы монографии “Фразеология испанского языка”, отмечают сложность описания семантики ФЕ в отличие от описания слов и подчеркивают дополнительные трудности, возникающие при приложении компонентного анализа к фразеологии. Эти трудности неизбежны, так как “такое толкование игнорирует образную структуру фразеологизма”. Однако данное высказывание, т.е. признание образной природы фразеологизма, не находит дальнейшего развития в цитируемой работе.

Об образной семантике ФЕ пишет И.Р. Гальперин, по мнению которого “ фразеологизмы в большинстве своем образны и глубоко национальны”. Образную структуру фразеологизма подчеркивает М.С. Харлицкий, который считает, что “подавляющая часть фразеологизмов в своей основе содержит образ”. А.Г. Назарян подчеркивает образный характер внутренней формы фразеологизма, по крайней мере в момент ее возникновения, а также считает, что значение ФЕ всегда сохраняет “свой образный характер независимо от того, существует ли в современном языке ее свободно синтаксический коррелят или нет” (исключением является лишь наличие архаизмов в составе ФЕ).

Признавая образную основу ФЕ, исследователи отводят ей различный удельный вес в семантической структуре фразеологизма.

При нашем подходе к фразеологии как к науке о фразеологизмах в собственном смысле слова именно образность должна быть признана основой фразеологического наименования. Ее следует включить в семантику ФЕ как конститутивный момент данных единиц, т.е. она (образность) должна рассматриваться в качестве категориального признака фразеологического вида наименования. Не следует, однако, забывать и о периферийных единицах, находящихся в сфере притяжения фразеологической образности или отчуждения от нее: приобретая статус фразеологической единицы (или теряя его) периферийные устойчивые словесные комплексы находятся на разных ступенях приближения к статусу фразеологичности или отдаления от него. Изучение их семантики, а также исследования статистического порядка помогут установить в их структуре удельный вес образности (или ее отсутствие) и, тем самым, создадут основу для включения устойчивых словесных комплексов в такую единую систему, в которой найдут свое определенное место как собственно фразеологизмы, так и устойчивые образования нефразеологического характера. Первые составят ядро фразеологии, в которое войдут образные единицы, вторые же образуют различные промежуточные классы (критерием для отнесения их к фразеологии или, наоборот, их исключения из фразеологической системы будет служить образность как категориальный признак ФЕ).

Совершенно справедливо замечание В.М. Мокиенко о том, что “вредна как переоценка образности, так и ее недооценка”. Именно с этих позиций, на наш взгляд, распределение всех устойчивых словесных комплексов языка по единой возрастающе-убывающей шкале образности позволит по-новому подойти к проблеме фразеологизмов. Мы считаем, что при таком подходе к природе фразеологизмов они могут обрести свое истинное лицо, т.е. в свете теории фразеологической образности могут быть вскрыты семантические особенности фразеологической номинации.

Таким образом, исследование фразеологии произведений дает полное представление о мастерстве писателя и использование фразеологических оборотов различных стилистических сфер общенационального французского языка. Тот фактический материал, на котором были рассмотрены описание выше приемы обновления, свидетельствуют о наличии потенциальных возможностей вариативности Фе в стилистических целях. Индивидуальное использование Фе в произведениях писателя, раскрывает диалектическую связь между фразеологическим фондом общенародного языка и его реализацией в речи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемова А.Ф. Механизм создания комического в английской фразеологии. Автореф.дис. на соискание учен.степени канд. филол.наук. М., 1976, 23 с. (В надзаг.: Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. им.Мориса Тореза).
2. Балли Ш. Французская стилистика .М.,1961,394 с.(Пер. с французского языка).
3. Береговская Э.М. Социальные диалекты и язык современной французской прозы. Смоленск, 1975 , 120 с.
4. Abrayeva, S. E., Esanov, U. J., Saydullayeva, M. A., & Shirinkulova, S. M. (2022). Linguistic Features of Latin and Greek Synonymous Morphemes in the Lexical System of the French Language (Based on Medical Texts).
5. Esonovna, A. S. (2020). Linguistic features of Latin and Greek synonymous morphemes in the lexical system of the french language. International scientific review, (LXXII), 47-48.
6. Abrayeva, S. (2022). Lotin tilining tibbiyot terminologiyasida roli (Doctoral dissertation, Uzbekistan, Tashkent).
7. Esonovna, A. S. (2023). TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDA LOTIN VA YUNON TILLARINING AHAMIYATI.
8. Esonovna, A. S. (2023). LOTIN VA YUNON TILLARINING TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDAGI O ‘RNI.

9. Esonovna, A. S. (2021). Application of latin and greek synonymic morphemes in medical terminology of the french language.
10. Esonovna, A. S. (2023). Substitution of Latin and Greek Morphemes in Words in Medical Terminology. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 4(2), 32-34. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9P4FD>